

CERTIFICADO

DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que o trabalho científico intitulado "FATORES PRIMÁRIOS DE LOMBALGIA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA", submetido como RESUMO SIMPLES, de autoria de BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, JOÃO PEDRO COELHO FERNANDES, MATEUS COELHO FERNANDES, GUILHERME FORTES D'ALBUQUERQUE, PEDRO QUEIROGA BRAGA, DANIELLE CRESPO RANGEL BARCELLOS, FLAVIO BARBOSA PINHEIRO FILHO, MARINA GONÇALVES OLIVEIRA, RICARDO DA SILVA BARRADAS JUNIOR, SANDRO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR, foi aprovado e publicado pelo II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30). O trabalho foi aceito para apresentação na modalidade "Comunicação oral". As palestras e apresentações do evento acontecerão de forma on-line, entre os dias 11 e 19 de maio de 2024, porém, os trabalhos estão sendo recebidos entre os dias 02/12/2023 e 04/05/2024, assim que aprovados, são publicados em fluxo contínuo. Este trabalho foi publicado em 2024 pelo evento, para encontrar o arquivo, use o link abaixo.

Resumos simples, expandido e trabalhos completos foram publicados nos Anais do II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS, com ISBN 978-65-85639-06-4.

Capítulos de livro foram publicados no e-book Ecos da Saúde: Estratégias Integradas e Reflexões Profundas nas Pesquisas Científicas, com ISBN 978-65-85639-07-1.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O ARQUIVO DOS ANAIS E E-BOOK DO EVENTO](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaeciencia/> <https://www.instagram.com/coinsus2/> instituto.pesquisaeciencia@gmail.com
<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)